

ПРОЕКТЫ УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЫГОДЫ

Садыкова Эльвира Салаватовна

Магистр Ташкентского архитектурно-строительного университета

Экономист АО «УзКТМ»

+998950698208

Аннотация: В работе рассматриваются проекты внедрения умных технологий и цифровых платформ на производственном предприятии — Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (АГМК) в Узбекистане. Основное внимание уделено их роли в повышении эффективности, оптимизации управления и снижении затрат на производственных процессах. Описаны примеры использования интернета вещей, аналитики данных, цифровых двойников, а также систем мониторинга и контроля, которые позволяют предприятию улучшить качество продукции и повысить экономическую выгоду. Работа подчеркивает значимость цифровой трансформации для устойчивого развития и роста конкурентоспособности АГМК на мировом рынке, а также перспективы дальнейшего использования технологий для создания экологически устойчивых решений.

Ключевые слова: умные технологии, цифровая трансформация, Алмалыкский ГМК, интернет вещей, аналитика данных, цифровые двойники, мониторинг, автоматизация, устойчивое развитие, цифровая экономика. В современном мире активное внедрение инновационных технологий и цифровых платформ становится неотъемлемой составляющей успешного развития предприятий и отраслевой экономики. Особое внимание уделяется проектам умных технологий, которые позволяют существенно повысить эффективность производственных процессов, оптимизировать управление и обеспечить более качественное предоставление продукции и услуг.

SMART TECHNOLOGY AND DIGITAL PLATFORM PROJECTS: EFFICIENCY AND BENEFITS

Sadikova Elvira Salavatovna

Master of the Tashkent University of Architecture and Civil Engineering

Economist of JSC «UzIMP»

+998950698208

Annotation: The thesis considers projects for the introduction of smart technologies and digital platforms at a manufacturing enterprise — Almalyk Mining and Metallurgical Combine (AGMK) in Uzbekistan. The main focus is on their role

in improving efficiency, optimizing management and reducing costs in production processes. Examples of using the Internet of Things, data analytics, digital twins, as well as monitoring and control systems that allow an enterprise to improve product quality and increase economic benefits are described. The work highlights the importance of digital transformation for the sustainable development and growth of AGMK's competitiveness in the global market, as well as the prospects for further use of technology to create environmentally sustainable solutions.

Keywords: smart technologies, digital transformation, Almalyk MMC, Internet of Things, data analytics, digital twins, monitoring, automation, sustainable development, digital economy in the modern world, the active introduction of innovative technologies and digital platforms is becoming an integral component of the successful development of enterprises and the sectoral economy. Special attention is paid to smart technology projects that can significantly improve the efficiency of production processes, optimize management and ensure better provision of products and services.

AQLLI TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI PLATFORMALAR LOYIHALARI: SAMARADORLIK VA FOYDA

Sadikova Elvira Salavatovna

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti magistri

"O'ZTMK" AJ iqtisodchisi

+998950698208

Annotatsiya: ishda O'zbekistondagi Olmaliq kon — metallurgiya kombinati (AGMK) ishlab chiqarish korxonasida aqlli texnologiyalar va raqamli platformalarni joriy etish loyihalari ko'rib chiqilmoqda. Asosiy e'tibor ularning samaradorlikni oshirish, boshqaruvni optimallashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarida xarajatlarni kamaytirishdagi rolga qaratilgan. Korxonaga mahsulot sifatini yaxshilash va iqtisodiy foydani oshirishga imkon beradigan narsalar interneti, ma'lumotlar tahlili, raqamli egizaklar va monitoring va nazorat tizimlaridan foydalanish misollari tasvirlangan. Asar raqamli transformatsiyaning barqaror rivojlanish va AGMC ning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish uchun ahamiyatini, shuningdek, ekologik barqaror yechimlarni yaratish uchun texnologiyadan keyingi foydalanish istiqbollarini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: aqlli texnologiyalar, raqamli transformatsiya, Olmaliq KMK, narsalar interneti, ma'lumotlar tahlili, raqamli egizaklar, monitoring, avtomatlashtirish, barqaror rivojlanish, raqamli iqtisodiyot zamonaviy dunyoda innovatsion texnologiyalar va raqamli platformalarning faol joriy etilishi korxonalar va tarmoq iqtisodiyotining muvaffaqiyatli rivojlanishining ajralmas qismiga

aylanmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini sezilarli darajada oshirish, boshqaruvni optimallashtirish va mahsulot va xizmatlarni yaxshiroq taqdim etishni ta'minlaydigan aqlli texnologiyalar loyihalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

В настоящее время умные технологии и цифровые платформы становятся ключевыми элементами в развитии промышленных предприятий в Республике Узбекистан, в том числе и таких как Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Эти технологии представляют собой совокупность инновационных решений, направленных на автоматизацию процессов, управление данными, оптимизацию производства и повышение эффективности использования ресурсов. Примеры таких умных технологий включают:

Интернет вещей:

- умные датчики для мониторинга и контроля производственных процессов и оборудования;
- системы умного управления энергопотреблением для оптимизации энергетических ресурсов.

Аналитика данных и искусственный интеллект:

- автоматизированные системы анализа данных для прогнозирования неисправностей оборудования и предотвращения простоев;
- системы машинного обучения для оптимизации производственных процессов и управления запасами.

Цифровые двойники:

- создание цифровых моделей оборудования и производственных линий для проведения виртуальных тестов и оптимизации работы в реальном времени;
- использование цифровых двойников для предсказания поведения системы и принятия оптимальных управленческих решений.

Умные системы мониторинга и контроля:

- внедрение системы умного мониторинга для контроля качества продукции и отслеживания ее жизненного цикла;
- автоматизированные системы безопасности с использованием видеоаналитики и распознавания образов.

Эти и многие другие умные технологии позволяют промышленным предприятиям повышать эффективность производства, снижать издержки, улучшать качество продукции и обеспечивать устойчивое развитие в условиях современной цифровой экономики.

Роль умных технологий и формировании цифровых платформ невозможно переоценить. Они играют ключевую роль в создании интеллектуальных и

умных систем, которые изменяют наш образ жизни, работу, образование, здравоохранение и городскую инфраструктуру.

Предлагаю рассмотреть несколько аспектов, которые показывают их значимость:

Улучшение комфорта и качества жизни человека:

- умные технологии позволяют контролировать и автоматизировать различные сферы нашей жизни, начиная от умного дома с автоматическим регулированием температуры и освещения до умных городов с интеллектуальными системами управления транспортом и общественной безопасностью.

Эффективность и продуктивность:

- на промышленных предприятиях и в сфере предпринимательской деятельности умные технологии помогают оптимизировать процессы производства, логистики, маркетинга и управления ресурсами, что приводит к повышению эффективности и конкурентоспособности предприятий.

Инновации в здравоохранении:

- умные медицинские устройства и системы позволяют мониторить здоровье пациентов в реальном времени, предупреждать о возможных проблемах и обеспечивать своевременное медицинское вмешательство.

Улучшение образования:

- в образовании умные технологии предоставляют новые возможности для персонализации обучения, доступа к знаниям и сотрудничества, что способствует повышению уровня образования и развитию навыков будущего.

Создание экологически устойчивых решений:

- умные технологии способствуют улучшению управления энергопотреблением, снижению выбросов и эффективному использованию ресурсов, что важно для достижения устойчивого развития.

Развитие городской инфраструктуры:

- Умные технологии помогают городам стать более умными, эффективными и устойчивыми, предоставляя новые возможности для управления освещением, транспортом, энергоснабжением, водоснабжением и общественными услугами.

Таким образом, умные технологии играют критическую роль в формировании цифровых платформ будущего, создавая инновационные решения, которые способствуют улучшению качества жизни, повышению эффективности и устойчивости общества, а также созданию новых возможностей для развития.

Рассмотрим внедрение умных технологий и цифровых платформ на примере регионального промышленного предприятия Республики Узбекистан

Алмалыкского горно-металлургического комбината «Цифровой АГМК – 2030».

1 февраля 2024 года Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Миромонович ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий. Было отмечено, что Навоийский ГМК, Алмалыкский ГМК, Узбекский металлургический комбинат и ГП «Навоийуран» занимают важное место в экономике нашей страны.

В последние годы в эти четыре предприятия инвестировано 7 млрд 400 млн долларов.

За последние шесть лет доля этих предприятий в общем объеме промышленности выросла с 10 до 17 процентов, а в доходах Государственного бюджета – с 11 до 25.

Как известно, цель нашей страны – увеличить объем экономики в два раза до 2030 года. В то же время растущая конкуренция в мире выдвигает новые задачи. В связи с этим все более актуальное значение приобретает вопрос повышения эффективности указанных крупных компаний. В частности, глава государства отметил необходимость трансформации комбинатов с привлечением зарубежных экспертов, уделив особое внимание внедрению цифровых решений и зеленых технологий. Даны конкретные указания по освоению инвестиций и ускорению новых проектов.

Концепция «Цифровой АГМК – 2030» нацелена на цифровизацию всех производственных и бизнес-процессов Алмалыкского ГМК, сбор и анализ данных, оперативное принятие решений. В этом направлении за 2023 год было реализовано 34 проекта.

В результате работ, выполненных на медной обогатительной фабрике в этом направлении, степень извлечения меди из руды достигли 85 процентов. На фабрике в качестве испытания запущена система диагностики основных устройств, участвующих в технологических процессах (снижение количества остановок за счет раннего предупреждения аварий), а также система автоматизации процесса «руда-вода». Это позволяет экономить 1,8 млн кубометров воды в год.

В рамках повышения эффективности деятельности горнотранспортного комплекса и развития инфраструктуры информационных технологий на рудниках налажена система управления горным транспортом в режиме онлайн.

В результате цифровизации работ железнодорожного транспорта расходы сократились на 4,8 млрд сумов в год.

В 2023 году за счет цифровизации и оптимизации технологических и бизнес-процессов сэкономлено 224 млрд сумов.

На медной обогатительной фабрике будет внедрена система управления «руда-вода» для диагностики основного оборудования и автоматического снабжения мельниц рудой и водой. Это повысит коэффициент полезного действия оборудования на 5% и сократит незапланированное время простоя до 15 %.

Цифровая трансформация Алмалыкского ГМК к 2030 году оказала значительное влияние на производственные процессы, управление ресурсами и качество выпускаемой продукции. Внедрение цифровых технологий привело к улучшению эффективности и экономической выгоде для предприятия. Несмотря на достигнутые результаты, впереди открываются новые перспективы развития, включая дальнейшее внедрение инновационных решений и разработку цифровых стратегий. Цифровой АГМК – 2030 становится образцом успешной цифровой трансформации в горно-металлургической отрасли, а его опыт является ценным для других предприятий, стремящихся к современным стандартам и технологиям в производстве.

В заключении умные технологии представляют собой мощный инструмент, который способен изменить мир к лучшему. Они не только повышают уровень комфорта и эффективности, но и помогают нам решать сложные проблемы, такие как изменение климата, устойчивое развитие и социальная справедливость. Надежда на цифровое будущее, опирающееся на умные технологии, заключается в их способности преобразовывать этот мир к лучшему, обеспечивая умные, эффективные и устойчивые решения для разнообразных вызовов, с которыми мы сталкиваемся.

Список литературы:

1. <https://yuz.uz/ru/news/almalkskiy-gmk-tsifrove-resheniya-i-zelene-texnologii>
2. <https://agmk.uz/ru/news/osvaivaja-novye-tehnologii>
3. <https://podrobno.uz/cat/economic/kadry-investitsii-i-tekhnolog/>
4. Мирзиёева С.Ш. Стратегирование промышленного комплекса Узбекистана
5. Мирзиёева С.Ш. Стратегирование социально-экономического развития как ключевой элемент государственного управления в условиях глобальной конкуренции
6. Садыков А.М. Методические вопросы оценки социально-экономического развития регионов.

7. Волкогонов В. Н., Гельфанд А. М., Карамова М. Р. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
8. Гельфанд А. М. и др. ОЦЕНКА РИСКОВ И УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ В СРЕДЕ «УМНЫЙ ДОМ»
9. Пестов И. Е., Качуровский Ю. О. Использование брандмауэра для защиты информации
10. Шемякин С. Н. и др. Использование теории графов для моделирования безопасности облачных систем
11. Штеренберг, С. И. Компьютерные вирусы / С. И. Штеренберг, А. В. Красов, А. Ю. Цветков.